

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ САМАРАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Салимов Бекзод Бахтиёрович

ТДИУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11209012>

Аннотация: Ушбу мақолада Республикамиз иқтисодиётида кичик иқтисодий зоналар ҳамда кичик ва ўрта бизнес фаолиятлари, корхоналарнинг инновацион имкониятлари ва уларнинг аҳамияти тўғрисида сўз боради.

Калим сўзлар: кичик ва ўрта бизнес, бизнес инкубаторлар, технопарклар, капитал сизим, кичик саноат зоналари.

Миллий ва ҳудудий иқтисодиётнинг ривожланишида кичик ва ўрта бизнесни (КЎБ) инновацион ривожланиши муҳим ўрин тутади. Жаҳон тажрибасидан маълумки улар янги илмий-техник инновацияларни ишлаб чиқиш, янги инновацион маҳсулот ишлаб чиқаришда фаоллиги билан ажралиб туради. Инновацион корхоналар йирик саноат корхоналари билан илмий-тадқиқот институтларини бир-бири билан боғловчи бўғин ҳисобланади.

КУБ корхоналарининг заиф томони уларнинг молиявий имкониятлари йирик бизнесга нисбатан чекланганлиги. Янгиликни ишлаб чиқиш, амалиётга жорий қилиш ва натижани тижоратлаштириш босқичларини молиявий таъминлаш катта маблағ талаб қилади. Шу сабабли КЎБ кўп ҳолларда илмий тадқиқот институтлари, университетлар, бизнес инкубаторлар, технопарклар ва бошқа илмий-техник марказлар билан ҳамкорликда ишлашга ҳаракат қилади.

Корхоналарнинг инновацион имкониятлари қуйидагилар билан тавсифланади:

- корхонанинг ривожланганлик даражаси, рағбатлантиришнинг мавжудлиги, креативлик, инновацион маданият;
- бошқарув тизими сифати: ишлаб чиқаришни ташкил этиш, персонални бошқариш, бошқа корхоналар, илмий-тадқиқот институтлари, университетлар билан алоқа ўрнатиш;
- корхонанинг молиявий ҳолати ва имконият (инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг ички ва ташқи манбаларини баҳолаш);
- истеъмолчилар билан алоқа ўрнатиш;
- инновацион жараённинг барча босқичларини бир киши томонидан бошқариш инновацион жараённинг тезлашувига олиб келиши;
- ишлаб чиқаришнинг капитал сиғими паст бўлиши.

КУБнинг инновацион фаолиятини амалга оширишда бизнес-инкубаторлар муҳим ўрин тутади. Бизнес-инкубаторлар ихтисослашган инфратузилма шаклларида бири бўлиб, бизнес маркази, фондлар, ўқув маркази ва бошқа хизмат кўрсатувчи ташкилотлар билан биргаликда КУБни қўллаб-қувватлаши мумкин. Бизнес-инкубаторнинг асосий вазифаси КУБни муваффақиятли ривожлантириш орқали уни мустақил фаолият олиб боришини таъминлаш, инновацияларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш.

Бизнес-инкубаторларни шакллантиришда қўйиладиган мақсадлар ҳар хил бўлиши мумкин:

- КУБ инновацион фаолиятини фаоллаштириш;
- КУБ барқарорлиги, рақобатдошлигини ошириш;
- КУБ субъектлар сонини ошириш;
- КУБ самарали ривожланиш тажрибасини оммалаштириш;
- янги иш ўринлари ва янги ишлаб чиқаришларни яратиш;
- ўз фаолиятини бошлайдиган КУБга технологик ва иқтисодий-ҳуқуқий ёрдам бериш;
- бино ажратиш, бошқарувни ташкил этишга ёрдам кўрсатиш;
- ташқи иқтисодий фаолиятни йўлга қўйишга кўмаклашиш;
- бизнес-режани ишлаб чиқишга ёрдам;
- маркетинг изланишларга ёрдам кўрсатиш;
- лойиҳаларнинг инвестицион жозибадорлигини асослаш ва ҳоказо.

Ўзбекистон шароитида кичик саноат зоналари (КЗС)ни ташкил этишда кластердан фойдаланиш КУБни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. КЗС таркибидаги инновацион марказнинг ташкил этилиши, КЗСни илмий-тадқиқот институтлари, университетлар ва бошқа инновацион инфратузулма субъектлари билан ҳамкорликни урнатиш инновацион жараёнларни амалга оширишни, янги технология ва ускуналардан фойдаланиш, имитацион инновация ва янги маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйишда муҳим ўрин тутди.

Республикамизда саноат соҳасида КУБни самарали ривожлантириш йўналишларидан бири кичик саноат зоналари (КСЗ) ҳисобланади. КСЗ давлат мулки объектларининг фойдаланилмаётган майдонлари, зарар кўриб ишлаётган, иқтисодий ночор ва паст рентабелли корхоналарнинг ишлатилмаётган ҳудудлари негизида ва қишлоқ хўжалигига яроқсиз бўлган ерларда яратилмоқда. КСЗлар давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни реал қўллаб-қувватлаш ва уларни ривожлантиришни янги юқори босқичга кўтаришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

КСЗларини кластер асосида ривожлантириш самарали ишлашини таъминлайди. Хом ашёдан тортиб то тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишгача бўлган жараёнларни амалга оширадиган корхоналарни компакт бир ҳудудда яни КСЗда жойлашиши харажатларни камайишига, инновацион жараёнларни ривожлантиришга замин яратади ва синергетик самара олишга имкон яратади. Илмий адабиётларда кластерни шакллантириш ва ривожлантириш муаммоларига жуда кўп ёндашувлар мавжуд. М.Портернинг фикрича, кластернинг вужудга келиши кўп ҳолларда хомашё ресурсларини олиш имконияти бўлган жойлар билан боғлиқ бўлади, муҳим технологик инновациялардан фойдаланувчи фирма ва тадбиркорларнинг маълум бир жойда тўпланиши сабаб бўлиши мумкин. Пировард маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналар кластернинг ядроси ҳисобланади. Шу ядро атрофида кейинчалик маҳсул таъминотчилар, хизмат кўрсатувчи ташкилотлар барпо этилади. Кейинчалик кластерни ривожлантириш маркази, таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот институтлари билан узаро ҳамкорлик, кластерга хизмат кўрсатувчи бошқа корхоналар пайдо бўлди. Кластерни шакллантириш бўйича халқаро тажрибага кўра, бошида бир ёки бир неча йирик корхонадан иборат саноат зонаси ташкил этилади. Бу эса маълум даражада инфратузулма элементлари ва бошқа ёрдамчи ишлаб чиқаришлар барпо этилишига сабаб бўлади. КСЗларини инновацион ривожлантиришда ҳам кластерлар муҳим

ўрин тутади. КСЗни ҳудудий инновацион инфратузилма субъектлари билан аълоқа урнатиши осон кечади. КСЗ кластерлар тармоқлар иқтисодийетини самарали ривожланишини таъминлайди, юқори қўшилган қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўяди, инновацион фаолликни оширишга олиб келади, ресурс тежамкор технологияларни ишлаб чиқаришга жорий қилишга, корхоналар ўртасида кооперация ва ихтисослашувнинг кучайишига замин яратади. Кластерлар кластер субъектларига синергетик самара олишини таъминлайди.

Кластернинг устун томонлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- трансакцион харажатларни камайтиришга олиб келади (ресурсларни бирлаштириш натижасида);
- синергия самараси вужудга келади;
- ҳудудий инновацион ишлаб чиқариш инфратузулма субъектлари билан узаро аълоқани урнатиш мумкинлиги.

КСЗларда кластерни ташкил этиш қуйидаги шартларнинг бажарилишини талаб этади:

- кооперацион алоқага эга ва интенсив ривожланишдан манфаатдор КЎБ корхоналарининг мавжудлиги.
- тор ихтисослашувга эга ва аутсорсинг бўйича айрим ишларни қабул қилиш имкониятига эга кичик бизнес мавжудлиги.
- ҳудудда илмий база ва маълум малакага эга ишчи кучини ва бошқа ишлаб чиқариш ресурслари мавжудлиги.
- ҳудудий инновацион ишлаб чиқариш инфратузулма субъектлари билан узаро аълоқани урнатиш мумкинлиги.
- маҳаллий ҳокимият органида КСЗни стратегик ривожлантириш режаси мавжудлиги.

Шуни айтиш керакки, барча давлатлар учун кластерни барпо этишнинг ягона унификациялашган механизми мавжуд эмас. Демак, ҳар бир ҳудуд учун кластерни барпо этиш бўйича асосланган дастур ишлаб чиқиш зарур.

Ўзбекистон шароитида КСЗларда кластерни ташкил этиш босқичларини келтирамиз:

1. Давлатнинг КСЗни стратегик ривожлантириш режасини ишлаб чиқиш, яъни ишлаб чиқариладиган якуний маҳсулот турини аниқлаш (кластер ядросини аниқлаш).
2. Якуний маҳсулот ишлаб чиқарувчи асосий корхоналарни ва оралиқ маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарни аниқлаш, асосий корхоналар сифатида ўрта бизнес субъектлари бўлиши мумкин..
3. Аутсорсинг бўйича ишларни қабул қиладиган кичик бизнес таркиби ва ишлар турини аниқлаш.
4. Ҳудудда ташкил этиладиган инфратузулма объектларини аниқлаш.
5. Кластерни ривожлантириш марказини тузиш (инновацион марказ тузиш ва илмий тадқиқот институтлари, технопарк ва университет билан алоқа ўрнатиш).

Кластернинг шаклланиши учун давлат томонидан керакли шарт-шароитлар яратилиши муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон шароитида текстил соҳасида, чарм-пойафзал, мева-сабзавот соҳаларида, маиший ускуналар (сув ва газ ўлчагич приборлар) ва автомобиллар учун ҳар-хил қисмлар ишлаб чиқариш бўйича КСЗ ларини барпо этиш истиқболли йўналишлардан ҳисобланади.

Импорт ўрнини босувчи саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ташкил этишда ҳам КСЗлари муҳим ўрин тутди.

КСЗларини барпо этиш ва ривожлантиришнинг афзалликларини тўрт гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкин: мамлакат даражасида, вилоят, туман ва тадбиркорлик даражасида.

• Мамлакат даражасида:

- саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиради;
- инновацион жараёнларни ривожлантиради;
- инновацион муҳитни яхшилади;
- инвестицияларни жалб этади;
- бюджетга пул тушуми тушишини ошириш;

– ҳудуднинг баланслашган, мутаносиб ва комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлайди.

• Вилоят даражасида:

- КСЗларини барпо этиш орқали жадал ривожланувчи ҳудуд барпо этиш;
- бюджетга пул тушуми тушишини ошириш ва бюджет маблағлари самарали сарфланишини таъминлаш;
- саноат ишлаб чиқаришни диверсификациялаш;
- тадбиркорлик ривожланиши учун шароит яратиш ва иш ўринларини барпо этиш.
- Ҳудуд раҳбарларининг саноат сиёсатини амалга ошириш (саноат маҳсулотларининг устувор турларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш).

Туман даражасида:

- самарали технологик занжирни барпо этиш;

– фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонларини ва ресурсларини ишлаб чиқаришга жалб этиш;

- тадбиркорлик даражасида ҳудуд имкониятидан самарали фойдаланиш.

• Тадбиркорлик таркиби даражасида:

– КСЗ элементларини ўзаро мос ҳолда жойлаштириш ва агрегация самараси ҳисобидан маблағларни тежаш;

- солиқ имтиёзлари ва бошқа преференциялардан фойдаланиш;
- мавжуд инфратузилмадан фойдаланиш ва ҳоказо.

КСЗларининг асосий заиф томонларидан бири – зона фирмалари илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишланмалари, молия соҳасида йирик фирмалар билан рақобатлаша олмайди. Чунки кичик ва ўрта фирмаларнинг даромадлари ва жамғармалари катта бўлмаганлиги сабабли, илмий тадқиқотларга инвестиция киритиш чекланган. Шу сабабли КСЗлари илмий-тадқиқот институтлари, илмий лабораториялар ва университетлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиши мақсадга мувофиқ. Илғор хорижий технологиялардан ва патентлардан фойдаланиш ҳам КСЗларда рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқаришга замин яратади.

КСЗларда синергетик самарага эришишни таъминловчи ички ва ташқи кооперацион аълоқалар, бирламчи маҳсулот, бутловчи компонент, қисмлар ва ускуналар билан таъминловчи корхоналар, чакана ва улгуржи савдо билан шуғулланувчи корхоналар, экспорт ва импорт соҳасидаги воситачи корхоналар, молиявий ва ахборот хизмати кўрсатувчи корхоналар; малакали кадрлар тайёрловчи агентликлар, стандартларни ишлаб чиқувчи ташкилотлар, илмий-тадқиқот ва тажрибали конструкторлик бюроси, алоқа воситаси каби элементлар ўзининг бошланғич ҳолатида. Масалан, Тошкет шаҳридаги

Яккасарой КСЗсида ошхона, машиналар турар жойи, почта, суғурта компанияси филиали ва банк филиали мавжуд ҳолос. КСЗларида кичик бизнес субъектларига умумий хизмат кўрсатувчи тузилмаларни ташкил этиш қўшимча самарага олиб келади. Масалан: ягона омборхона, транспорт, ускуна ва технологияларни таъмирлаш, таъминот, қўриқлаш хизматлари ва бошқалар.

Кичик саноат зоналарида тадбиркорлик субъектларини жойлаштириш танлов асосида амалга оширилади. КБХТ субъектларининг танлов асосида КСЗга жойлаштириш, биринчидан, давлатнинг саноат сиёсатини амалга ошириш имконини яратади; иккинчидан, КСЗнинг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини оширади. Учинчидан, худуднинг хомашё, меҳнат ва молия ресурслари ишлаб чиқариш жараёнига жалб этилади; тўртинчидан, худуддаги корхоналар ўртасида кооперацион алоқалар кучаяди ва бу, ўз навбатида, синергетик самарага олиб келади.

Ҳозирги кунда КСЗ худудига тадбиркорлик субъектларини жойлаштиришда асосан иккита мезон эътиборга олинади: киритиладиган инвестиция миқдори ва яратиладиган иш ўринлари. Танлов мезонлари мукамал ишлаб чиқилмаганлиги сабабли айрим КСЗларда санитария нормаларига риоя этилмаганлигини кузатиш мумкин. Масалан Яккасарой КСЗсида озиқ-овқат ишлаб чиқарувчи корхона билан ёнма-ён фамавцевтика цехи жойлашганини кўриш мумкин. Бундан ташқари, айрим зоналарда типография ва автомобилларга техник хизмат кўрсатиш каби объектлар жойлашган.

КСЗларда маълум даражадаги ишлаб чиқариш биноларининг мавжудлиги (бу ерда биноларни ишлаб чиқаришга мослаштириш билан боғлиқ харажатлар вужудга келиши мумкин), зонани сув, электор энергия, газ ва асосий автомобил йўлига чиқиш йўли билан таъминлаш давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари томонидан амалга оширилиши тадбиркорларнинг харажатларини тежашга олиб келади, солқ ва бошқа преференцияларни берилиши зонани инвестицион жозибадорлигини оширади.